

ASPECTE DE RECUPERARE A DISGRAFIEI LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE

**Maria PERETEATCU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7108-9485>

Abstract: *The article provides a synthesis of the main relevant studies and theories in the field of language, and the psycho-pedagogical bases of the process of recovery of written language disorders have been determined. The article analyzes the theoretical models of the cognitive mechanisms of writing-reading and the psycho-pedagogical aspects of writing in children. In more detail, the methods of training reading-writing skills in primary school and the program for the recovery of reading-writing disorders in primary school students are presented.*

Keywords: *language, dysgraphia, dyslexic-dysgraphia, the activity of preventing and correcting writing disorders, dyslexic-dysgraphia itself, evolutive dyslexic-dysgraphia, space dyslexic-dysgraphia, pure dyslexic-dysgraphia, compulsion dyslexic-dysgraphia, linear dyslexic-dysgraphia.*

Înțelegerea cuvintelor antrenează toate procesele psihice, dar cu precădere percepții și reprezentări bogate și corecte, memoria semantică, gândirea, iar rostirea și scrisul implică priceperi motorii foarte complexe, o conduită atentă și voluntară, stări afective intense. Este de la sine înțeles că orice tulburare în sfera limbajului atrage modificări în dezvoltarea celorlalte funcții și procese psihice, alterând întreaga personalitate a elevului. Scrisul este o activitate complexă, de aceea metodele și procedeele de însușire corectă trebuie să fie diversificate, folosind în același timp metode kinestezice, fonomimice, de percepție vizuală, lingvistice, etc. [13]. Din punct de vedere psihopedagogic multe din greșelile scris-cititului la școlarul mic se produc în limitele normale, în cadrul școlarizării. Dacă ele se prelungesc și în clasele următoare sunt considerate dislexii-disgrafii și presupun intervenția specializată a logopedului.

Printre dificultățile cele mai frecvente întâlnite la vârsta școlară mică se pot aminti: dificultăți în realizarea grafică a literelor; dificultăți în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic; omisiuni de litere, elemente grafice, silabe, finale de cuvânt, diftongi și chiar cuvinte; substituirii de litere, silabe, cuvinte; adăugiri de litere, silabe, cuvinte; inversiuni de litere, silabe, cuvinte; contopiri și comprimări de cuvinte; nerespectarea regulilor gramaticale.

Optimizarea activităților instructiv-educative se referă la alegerea variantei celei mai bune pentru a obține cu resurse minime o eficiență maximă. Tratarea individualizată a elevului îi ușurează acestuia realizarea unor sarcini școlare independente de colegii lui, ajutat mai mult sau mai puțin de învățător. Reușita în rezolvarea acestor sarcini are efect benefic asupra personalității elevului, prin creșterea încrederii în forțele proprii, prin deconținutarea sa față de actul învățării.

Abordând învățarea scris-cititului, cu accent pe scriere, putem evidenția capacitățile de o mare finețe, de ordin instrumental, care intervin în adaptarea individuală. Se pot oferi astfel, nu numai soluții practice de evaluare, intervenție timpurie și eficientă, dar și o deschidere către înțelegerea mecanismelor de implicare a capacităților de învățare generală și specifică, în vederea unei integrări optime școlare, a unei categorii cât mai largi de copii. Cititul și scrisul sunt instrumente intelectuale de care omul se

folosește toată viața. [1]. Pentru ciclul primar familiarizarea elevilor cu instrumentele muncii intelectuale, în primul rând cu cititul și scrisul, constituie conținutul esențial al întregii sale activități, funcția sa de bază. De felul în care elevii și-au însușit în ciclul primar cititul și scrierea depinde în cel mai înalt grad randamentul școlar și prevenirea rămânerii în urmă la învățătură.

Este cunoscut faptul că în clasele primare, cititorii buni sunt, în cele mai multe cazuri, buni și la celelalte obiecte de învățământ. Dimpotrivă, elevii care nu realizează actul citirii la nivelul corespunzător sunt predispuși insucceselor și la celelalte discipline școlare. Însușirea cititului și scrisului contribuie la activizarea operațiilor intelectuale, dezvoltă spiritul critic, imaginația, memoria. Actul lexic constituie o activitate complexă care solicită mecanisme auditive, vizuale, senzorio-motorii, de organizare și structurare spațio-temporală, de înțelegere a semnificațiilor simbolurilor codificate de societate. Cititul și scrisul dezvoltă vocabularul, înțelegerea conceptelor exprimate prin cuvinte, raționamente verbale, recunoașterea specificului obiectelor, simbolurilor, cuvintelor, identificarea lor, înțelegerea unui semn, sunet, structuri reprezentând un obiect sau o idee. Experții internaționali în domeniu lansează în 1968, sub egida „Word Federation of Neurology” o definiție operațională a dislexiei pe care o consideră „tulburare de învățare a citirii, manifestată în ciuda unui intelect normal și în absența unor deficiențe senzoriale, a unei instrucții școlare inadecvate sau a unui mediu socio-cultural deprivant, consecință a unei perturbări a aptitudinilor cognitive fundamentale, de origine constituțională.” [14]. Analizând complexitatea tulburărilor limbajului scris cercetătorii români E. Verza și C. Păunescu [8, 12] subliniază că semnul grafic care transpune elementul sonor al limbii este fonemul. Recunoașterea semnelor grafice și atribuirea unui sens, prin înțelegerea conținutului se realizează prin citire. Nu se poate trasa o linie de demarcație între scriere și citire deoarece în procesul instructiv ele se învață împreună, scrierea nu se poate însuși în afara citirii.

Dislexo-disgrafia, în viziunea lui P. Popescu-Neveanu, este o perturbare a învățării citirii și a scrierii, manifestată prin:

- confuzii, inversiuni, adăugiri și substituiri de litere, cuvinte și chiar sintagme;
- neregularizarea desenului literelor și dispunerea lor anarhică în pagină;
- neînțelegerea completă a celor citite sau scrise;
- lipsa de coerență logică a ideilor în scris [7].

Clasificarea completă a manifestărilor dislexo-disgrafice o realizează Emil Verza:

- dislexo-disgrafia propriu-zisă;
- dislexo-disgrafia de evoluție;
- dislexo-disgrafia spațială;
- dislexo-disgrafia pură;
- dislexo-disgrafia motrică;
- dislexo-disgrafia lineară [11].

Diversitatea formelor dislexico-grafice este corelată cu diversitatea factorilor etiologici și cu particularitățile unor procese psihice.

Dislexo-disgrafia propriu-zisă constă în incapacitatea subiecților de a efectua legătura dintre simboluri și grafeme, dintre sunetele auzite și literele scrise, ei pot scrie o altă literă decât sunetul auzit sau vizualizat.

Dislexo-disgrafia de evoluție se caracterizează prin incapacitatea subiecților de a-și forma deprinderea de scris-citit și de a înțelege simbolurile grafice, cât și prin prezența omisiunilor, substituirilor, inversiunilor și adăugirilor de litere, cât și de cuvinte în propoziții.

Dislexo-disgrafia spațială prezintă următoarele aspecte specifice:

- scrierea și citirea pe diagonala paginii;
- imposibilitatea de a menține linie dreaptă;
- despărțirea incorectă în silabe a cuvintelor ce conțin consoane.

Dislexo-disgrafia pură se manifestă în asociere cu alte handicapuri, fiind întâlnită în cadrul tabloului patologic al afaziei sau al alaliei.

Dislexo-disgrafia motrică apare din cauza tulburărilor de motricitate și duce la un scris ilizibil, neglijent, tremurat, tensionat, rigid, cu prezența unor dificultăți de înțelegere la nivelul citit-scrisului. *Dislexo-disgrafia lineară* se manifestă prin incapacitatea de a trece de la un rând la altul și prin organizarea defectuoasă a paginii (sărirea peste unele spații, lăsându-le libere pe altele) [11].

Dincolo de clasificările dificultăților de tip dislexico-disgrafic au fost evidențiate și tipologii ale subiecților care prezintă în anumite limite tulburări de scris-citit. În privința gradului de conștientizare a afecțiunii s-au diferențiat următoarele tipuri:

- elevi care nu conștientizează nici deficiențele lor nici ale altora;
- elevi care sesizează deficiențele la alții dar nu și pe ale lor;
- elevi care sesizează atât deficiențele proprii cât și pe ale altora, dar pe care nu le pot remedia singuri;
- elevi care sesizează atât deficiențele proprii cât și pe ale altora și fac progrese chiar și singuri fiind foarte receptivi și la terapia logopedică acordată.

J. Ajuriaguerra după criteriul manifestărilor temperamentale-performanțiale descrie cinci grupe de dislexico-disgrafici:

- *grupa I – grupa rigizilor*: scris îngust, colțuros, chinuit;
- *grupa II – grupa astenicilor*: grafism lent, neglijent, lăbărțat;
- *grupa III – grupa impulsivilor*: traseu rapid, precipitat, lipsit de organizare și fermitate;
- *grupa IV – grupa neîndemânaticilor*: calitate slabă, ezitantă a traseului, multe retușuri, hipermetrie;
- *grupa V – grupa lenților*: scriere înaltă, trăsături tremurate, ezitante [1].

Tulburări minore de scris-citit pot apărea și-n lipsa oricăror tulburări de vorbire fapt ce are loc în cazul școlărilor cu dificultăți de învățare.

O clasificare a tulburărilor de limbaj este cea elaborată de E. Verza (1982), [10], clasificare care ține seama de mai multe criterii în același timp: anatomo-fiziologic, lingvistic, etiologic, simptomatologie și psihologic, potrivit căreia există:

- tulburări ale pronunției (dislalie, rinolalie, dizartrie);
- tulburări de ritm și fluentă a vorbirii (bâlbaiala, logonevroza, tahilalia, bradilalia, aftongia, tulburări pe baza de coree);
- tulburări de voce (afonia, disfonia, fonostenia);
- tulburări ale limbajului citit-scris (tulburări totale - agrafia și alexia și tulburări parțiale – disgrafia și dislexia);
- tulburări polimorfe de limbaj (afazia, alalia);

- tulburări de dezvoltare a limbajului (mutismul psihogen și retardul sau întârzierea în dezvoltarea generală a vorbirii);
- tulburări ale limbajului bazate pe disfuncții psihice (dislogii, ecolalii, jargonofazii, bradifazii).

De-a lungul timpului, pe parcursul cercetărilor exploratorii au fost întreprinse nenumărate studii care au analizat limbajul oral și scris și au încercat să explice mecanismele de bază ale învățării scris-cititului. Cele mai importante modele teoretice explicative ale achiziției limbajului scris sunt descrise în continuare.

Modelele cognitive au fost propuse de psihologii cognitiviști la începutul anilor '70. Ei au încercat să înțeleagă originea și modul de funcționare manifestate de un anumit subiect, mecanismele și operațiile mintale implicate.

Modelul psiholingvistic propus de J. Mettelus și L. Lichteim (1996) încearcă să divizeze în mai multe etape activitatea de lectură a unui cuvânt în operații succesive strict necesare. Se ajunge astfel la stabilirea unor căi ce au rolul de-a reprezenta zone anatomice și a unor căi de conexiune implicate în activitatea de lecturare. În schema propusă de L. Lichteim (1990) apar centrii de elaborare a conceptelor (reprezentări auditive ale cuvintelor, reprezentări motrice ale cuvintelor, reprezentări vizuale ale cuvintelor, căile aferente acustice și de articulare). Autorul este interesat să cunoască unde se găsește granița dintre limbajul scris și cel oral, în timp ce Wernicke (1977) consideră limbajul scris tributar limbajului oral. Langdon (1897) pretinde că lectura se poate realiza fără a se recurge la reprezentările specifice limbajului oral. Curentul asociaționist propune un model psiholingvistic de articulare și înțelegerea limbajului care are rolul de a stabili diferite niveluri și căi sau procese ce permit trecerea de la un nivel de reprezentare la altul: calea alfa pentru activitatea de lectură cu voce tare, calea beta permite subiectului care a identificat o unitate lexicală să pornească de la componentele ortografice pentru a ajunge la forma fonologică fără să acceadă la o reprezentare semnatică. Subiectul analizează componentele constructive ale cuvântului, identifică direct forma fonologică fără a recurge la vreun lexic fonologic de ieșire. În dislexia semnatică, copilul reușește să citească corect toate cuvintele propuse, dar comprehensiunea lor este lacunară sau nulă. Lezarea căii alfa care leagă reprezentarea lexico-semnatică de reprezentarea lexico-ortografică și lexico-fonologică blochează înțelegerea cuvintelor citite. În cazul dislexiei fonologice copilul reușește să citească cuvintele, dar nu reușește să redea cuvinte noi după modelul psiholingvistic al lecturii, fiind afectată calea gamma care permite conversia grafem-fonem [13].

Modelele neuro-anatomice și funcționale propuse de Geschwind în 1965 identifică diferite zone cerebrale implicate în actul scris-cititului. Autorul consideră că informațiile scrise ajung mai întâi la nivelul ariilor primare, de unde converg spre arii asociative vizuale ale emisferei drepte, ca apoi să fie preluate de girusul angular stâng – placa turnantă între sistemul vizual și ariile limbajului. Ariile Wernicke stabilesc legăturile între cuvinte și concepte semnatică. Cuvântul va avea imediat o codificare fonologică și va primi un sens ce va fi transferat în aria Broca, arie corticală care programează actele motorii necesare în pronunția sunetelor și în articularea cuvintelor. Cercetători precum Demonet (1977), Galaburda și Kemper (1979) acordă ariei Broca un rol preponderent în cursul dezvoltării capacității de segmentare fonematică, deosebit de importante în însușirea lecturii.

Aceștia observă o lateralizare funcțională anormală ce se traduce prin absența simetriei în planul temporal. Această etiologie este evidențiată de rețelele neuronale complexe care se constituie pe parcursul maturizării cerebrale, constatare ce confirmă ipoteza lui Orton (1925) care presupunea că dificultățile copilului dislexic ar putea proveni dintr-un deficit în stabilirea lateralizării emisferelor cerebrale. Livingstone (1991) și colaboratorii săi observă la nivelul corpilor geniculați laterali legătura ce se realizează între retină și cortexul primar vizual din lobul occipital. Corpii geniculați constituie adevăratele relee de transmitere a influxului nervos de-a lungul nervului optic, între retină și aria primară vizuală din zona occipitală [4].

Modelele genetice ale dezvoltării reprezentate de modelul lui U. Frith (1986) sunt inspirate direct din filogeneză și se orientează către descrierea strategiilor pe care copilul trebuie să le desprindă în matricea achiziționării capacității de-a citi. Studiile lui U. Frith explică tranziția dintre funcționarea cerebrală a unui subiect dislexic și aceea a unui cititor competent. Autorul identifică patru strategii de lectură corespunzătoare procedeele succesive – strategia logografică, alfabetică, ortografică și lexicală. Actul citirii și al scrierii se formează de-a lungul dezvoltării copilului datorită matricei succesive a acestor strategii.

Modelul pluralist al lui Patterson și Morton (1969, 1980) constituie un model de cognitivism ce ilustrează actul lecturii ca fiind rezultatul a două procese mai mult sau mai puțin independente. Aceste procese se susțin mutual, fiecare cu propriul său rol de acțiune. Cele două procedee corespund celor două voci: vocea lexicală ce permite identificarea vizuală rapidă a cuvintelor familiare și este indispensabilă în lectura cuvintelor neregulate, vocea fonologică ce se aplică unui sistem de reguli ce permit conversia fonem-grafem. Lipsa de eficiență a uneia sau alteia se consideră ca fiind la originea celor două forme de dislexie. Există un sistem de analiză vizuală ce detectează diferitele trasee grafice ce compun literele, codul lor de ordin spațial în raport cu procedeele de identificare a literelor. Din aceste transformări rezultă un cod abstract, o secvență grafică ce pleacă de la cele două procedee de lectură: modelul de lectură prin adresare și modelul de lectură prin asamblare. Lectura prin asamblare este indirectă pentru tratamentul secvențelor de lectură necunoscute, întâlnite pentru prima dată și pentru care nu există nici o reprezentare în memoria de lungă durată. Lectura prin adresare este folosită pentru a trata cuvintele familiare, stocate în memorie, prin sistemul de recunoaștere vizuală a cuvintelor.

Modelele psihologilor cognitiști au permis diferențierea mai multor forme de tulburări ale limbajului scris care nu puteau fi explicate printr-un model unic. Cognitiștii atribuie un rol special proceselor de identificare a cuvintelor scrise, deoarece un text nu poate fi înțeles fără a identifica o parte din cuvintele care le conține. Obiectivul principal al cercetătorului în psihologia cognitivă este acela de-a pune un anumit număr de ipoteze asupra mecanismelor mintale în activitatea de lecturare a unui text și de-a le verifica pe cale experimentală. Variabilele psiholingvistice precum și cele referitoare la regulile de ortografie, la frecvența lexicului au o influență selectivă asupra mecanismelor implicate în activitățile de lectură [13].

Procesul de înțelegere a unui text citit implică operații mintale ce ajută subiectul să construiască sensul cuvintelor și să genereze inferențe induse de cititor pe măsura procesării textului. La nivelul sistemului cognitiv se formează un model mintal prin care

se encodează reprezentarea sensului textului citit cu ajutorul raționamentului deductiv. În procesul înțelegerii unui text există trei factori implicați: abilitățile cititorului, procesarea informației și integrarea (asamblarea) informației, ce presupune activarea operațiilor cognitive care permit cititorului interpretarea textului și dezvăluirea sensului cuvintelor citite [9].

Căutând să înțeleagă mecanismele proceselor de identificare a cuvintelor scrise psihologia cognitivă presupune ca subiectul să posede un lexic intern care să-i permită să înțeleagă și să realizeze atât limbajul scris, cât și cel oral. Identificarea unui cuvânt scris constă într-un raport de reprezentare scrisă a cuvântului cu unitatea corespunzătoare lexicului intern. Din acest punct de vedere psihologii cognitivști caută să răspundă la întrebările cum se poate face trecerea de la semnele ortografice scrise la semnificația lor și care este modalitatea prin care se poate identifica înțelegerea cuvintelor. Recunoașterea cuvintelor se poate face pe cale directă prin reprezentarea ortografică a cuvintelor care permite accesul la lexicul intern, prin asocierea cuvântului scris cu reprezentarea ortografică. A doua modalitate se referă la asamblarea fonologică a cuvântului scris prin transformarea grupului de litere și corespondențele lor fonologice – modalitate generativă ce permite identificarea cuvintelor întâlnite pentru prima oară, a cuvintelor pentru care nu există o reprezentare ortografică în memorie. În adoptarea unui demers cognitiv, în evaluarea deficiențelor manifestate de către un subiect dislexic este important ca terapeutul să utilizeze modele pentru a înțelege originea, modul de funcționare a deficiențelor prezentate de un anumit subiect [4].

Principala caracteristică a dezvoltării limbajului în ciclul primar este determinată de faptul că limba devine un obiect de învățământ, fiind însușit în mod conștient și sistematic sub toate aspectele sale importante: fonetic, lexical, semantic, gramatical, stilistic etc. La început, micii școlari învață să desprindă diferite unități din ansamblul emisiei verbale (fonemele, cuvintele, propozițiile și frazele). Ulterior își însușesc regulile gramaticale de utilizare a limbajului. Astfel, pentru ca elevii să poată avea acces la toate ariile curriculare într-un mod eficient, trebuie să fie capabili să citească (și să scrie) cel puțin la nivelul operațional. O categorie aparte de factori care influențează achiziția citit-scrisului (și care fac obiectul studiului de față) este reprezentată de caracteristicile procesului instructiv-educativ în vederea optimizării dezvoltării acestor instrumente de muncă intelectuală. Succint prezentați, acești factori (Studiu, PIRLS, 2006) sunt prezentați de:

- locul lecturii în programul școlar;
- diversitatea suporturilor de lectură, a materialelor didactice;
- varietatea abilităților și strategiilor de lectură pe care elevii sunt solicitați să le folosească;
- utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacții proprii la textele citite;
- funcționarea bibliotecii școlare și a bibliotecii clasei;
- accesul la calculator și la internet;
- utilizarea software-ului educațional pentru dezvoltarea competențelor de citire;
- absenteismul;
- atitudinea familiei față de lectură [4].

După Marshall și Newcombe (1973), în procesul învățării scris-cititului sunt folosite două căi:

- *Calea fonologică sau indirectă* – prin care se identifică corespondența dintre sunete și litere, se segmentează cuvintele în unități mai mici și apoi se formează întregul. Pe această cale, elementele de intrare se transformă într-un cod fonologic. Calea fonologică implică două procese fundamentale ale gândirii: analiza și sinteza;
- *Calea lexicală sau directă* permite identificarea cuvântului fără a se mai trece prin analiza și sinteza fonematică, deoarece se ajunge la reprezentările acelui cuvânt, perceput anterior.

Cu toate că cele două căi sunt capabile să funcționeze separat, ele se manifestă într-o strânsă interdependență: nu se poate constitui un lexic ortografic decât dacă sistemul de analiză funcționează corect. Această cale își dovedește eficiența doar în cazul cuvintelor deja cunoscute. Cele două căi sunt complementare și intercorelate, de aceea ele pot fi folosite concomitent sau alternativ. Forma celor două căi se configurează în patru module care se manifestă fie secvențial-structural, fie simultan-funcțional [9]:

- *modulul perceptiv* – percepțiile determină procese de extragere a informației și stocare a ei, realizându-se o procesare perceptivă;
- *modulul lexical* – se asigură procesarea lexicală a cuvântului citit, prin raportare la un câmp vizual sau fonologic, prin intermediul memoriei de lungă durată. Aici se manifestă funcția semiotică a limbajului;
- *modulul sintactic* – cuvintele se structurează în sintagme, propoziții, fraze, după regulile gramaticale, ale topicii;
- *modulul semantic* – procesarea semantică se realizează numai pe baza unui antrenament în procesarea de tip primar și a unor conexiuni adecvate, creatoare de noi semnificații.

În literatura de specialitate întâlnim mai multe metode propuse spre a fi utilizate în predarea citit-scrisului: metoda fonetică analitico-sintetică, metoda globală, metoda semi-globală, metoda gestuală, metoda funcțională, metoda Montessori, metoda lingvistică integrală, metoda naturală (Freinet), metoda Decroly.

Metoda fonetică analitico-sintetică (FAS) este cel mai răspândit demersul de predare a citit-scrisului. Ea presupune concentrarea pe învățarea și recunoașterea literelor și a corespondenței dintre grafeme (semne grafice) și foneme (unități sonore), înainte de citirea cuvintelor în întregime.” (Bărbulescu G., Beșliu D., 2009) [2]. Acest demers se fundamentează pe următoarele:

- scrierea în limba română concordă aproape exact cu pronunțarea, deci citirea este fonetică;
- demersul implică desprinderea unei propoziții din vorbire, urmată de analiza cuvintelor, delimitarea cuvintelor în silabe și apoi fiecare silabă în sunete (analitică), după care se parcurge drumul invers, de la sunete, silabă, cuvânt și propoziție (sintetică).

Metoda globală este folosită încă din anul 1930 și constă în memorarea vocabularului, la vederea acestuia. Învățătorul scrie pe cartonașe cuvinte uzuale, cuvinte care denumesc obiecte cu care elevii lucrează zi de zi și care au semnificație pentru ei.

Atunci când vorbesc despre obiect, le este prezentat și cartonașul cu numele respectiv, în mod repetat, până este reținut. Când copiii au memorat un număr mai mare de cuvinte, se introduc în procesul de citire al cărților. Această metodă este adesea predată cu cărți ilustrate sau cartonașe. Imagini simple, clare ajută copilul și asociază cuvântul.

Metoda semi-globală cea mai recentă și rezultă din mixarea cele două metode (metoda fonetică analitico-sintetică (FAS) și metoda globală. Departamentul de educație, știință și formare din Australia a publicat un studiu intitulat Teaching reading: Report and recommendations. Sydney, în traducere, Predarea citirii, în 2005, în care subliniază faptul că nu există o relație de dihotomie între metoda globală și cea fonetică analitico-sintetică, ele putând să funcționeze împreună și sunt înregistrate rezultate din cele mai bune. Acest studiu clarifică eficacitatea unei abordări a învățării lecturii bazată explicit (dar nu exclusiv) pe următoarele elemente:

- fonetică (relația dintre litere și sunete);
- conștientizare fonematică (abilitatea de a identifica și manipula sunete, oral);
- cunoștințe legate de vocabular (nouă înțelegere a cuvintelor);
- înțelegerea textului (înțelegerea a ceea ce este citit).

Metoda semi-globală sau mixtă este utilizată foarte mult în Scoția, dar și în Belgia (Seymour și colab., 2003). Ea constă în învățarea unui număr de cuvinte aparținând diverselor clase morfologice și operarea cu silabe și litere [8]. Copilul descifrează literele și silabele, memorând în același timp cuvintele și propozițiile și lucrând asupra înțelegerii. Această metodă presupune utilizarea strategiilor care vizează următoarele componente ale citit-scrisului:

- conștientizarea/reprezentarea scopurilor/funțiilor citit-scrisului;
- formarea de cunoștințe legate de materialele scrise și funcțiile acestora (informare, distracție, comunicare);
- îmbogățirea vocabularului;
- analiza fonematică corelată cu înțelegerea semnificației;
- comprehensiunea textului citit;
- scrierea emergentă.

Prezentăm, succint, pentru fiecare componentă a achizițiilor citit-scrisului, exemple de exerciții și procedee specifice metodelor semi-globale, cu precădere pentru clasa I:

- reprezentarea funcțiilor lecturii (exerciții prin care elevii sunt puși în situația de a reprezenta prin desen diferite aspecte referitoare la importanța lecturii, legătura dintre citit și învățare, suport tutorial, sau citirea utilizând imagini etc.);
- analiza fonematică corelată cu înțelegerea semnificației (exerciții: Găsește litera care a fugit! Ce cuvânt am obținut? Silabele amestecate etc.);
- îmbogățirea vocabularului prin exerciții – rebus, exerciții de separare a cuvintelor, exerciții de identificare rapidă a unui cuvânt;
- asocierea imaginilor cu propoziții pe baza relației de semnificație (exerciții: alege propoziții pentru anotimpul potrivit, alege cuvintele cu sens. asociază imaginea cu cuvintele care au sens opus cuvântului reprezentat în imagine, etc.);
- comprehensiunea textului: citirea în comun a cărților, dezbateri pornind de la un stimul vizual, o imagine etc. [4].

Odată cu trecerea elevilor în clasa a II-a, în anul II de studiu, de achiziție structurată a citit-scrisului, strategiile semi-globale se circumscriu următoarelor obiective:

- Fluența – capacitatea de a identifica cuvintele citindu-le rapid și cu expresie;
- Înțelegerea și abilitatea de a reflecta asupra a ceea ce a citit;
- Motivația de a citi – implicarea activă în procesul de citire;
- Scrierea emergentă.

În vederea realizării acestor obiective pot fi utilizate următoarele tipuri de metode, procedee și exerciții: Rima, Floarea, Șezătoarea literară; Clubul cititorilor; Albumul, Cardul, Exerciții scriere emergentă, Lectura anticipativă, Scaunul autorului, Termenii cheie inițiali, Jurnalul cameleon.

Metoda Montessori este descrisă în lucrarea „Descoperirea copilului”, metoda pune accentul pe folosirea a cât mai multe canale de receptionare a informațiilor (pipăit, văz, auz etc.). Caracteristica acestei metode este aceea că pune accentul pe folosirea a cât mai multe canale de receptare a informațiilor de către elevul implicat activ în procesul de învățare [5, p. 22]. Prezentăm etapele experimentate de Maria Montessori, în „Casa dei bambini” (Casa copiilor), considerând că nu există o simultaneitate absolută a celor două procese și că scrisul precede cititul. Prin intermediul metodei lingvistice integrală, copiii învață să citească cu ajutorul poveștilor, poeziilor, cântecelor, ghicitorilor etc. Textele respective, selectate în funcție de particularitățile de vârstă și semnificația lor, sunt prezentate sub forma unor Cărți Urișe. Învățătorul citește, marcând cu un arătător fiecare cuvânt, iar copiii urmăresc cu privirea cuvintele indicate. Conținutul cărților poate fi studiat în amănunt, în grup sau individual, deoarece există și cărți mici, cu același text, pentru fiecare elev. Citit-scrisul se predau integrat, copiii fiind întrebați ce doresc să scrie. Textul de la care s-a pornit, poate oferi numeroase puncte de plecare, în funcție de interesul celor mici.

Învățarea citit-scrisului prin *metoda naturală Freinet* constituie un prilej al eliberării expresive care se finalizează cu tehnica textului liber, după principiile metodei naturale. Este un adept al lui Decroly, dar se opune cărților cu texte tipărite ce conțin fraze pe care copilul trebuie să le citească global, fără să aibă vreo legătură cu viața acestuia. Metoda se bazează pe faptul că, materialele cu sens care au o anumită semnificație, creează o stare afectivă pozitivă și vor fi mai ușor memorate decât cele fără sens. Elevii pot face comparații între textele afișate, stabilind asemănări și deosebiri, fixându-și astfel în memorie informațiile.

Metoda funcțională întregeste metoda naturală, acordând o importanță deosebită înțelegerii, formulării și verificării de ipoteze privind imaginile și contextul. Elevul citește mesaje înserate în contexte de comunicare reală. I se solicită să elaboreze texte funcționale (scrisori, bilete, afișe publicitare). Concluzionând, putem afirma că această metodă constă în scrierea și citirea de texte funcționale, strâns legate de interesele micilor școlari – afișe, scrisori, reclame, rețete etc.

Metoda Decroly este o metodă bazată pe experiență, pe temeuri psihologice cu caracter de familiaritate în scopul de a învăța cele necesare vieții prin viață. Studiindu-se totul în natură și o anumită chestiune pe toate laturile, în conformitate cu interesul copilului, cunoștințele nu se predau, ci elevii câștigă aceste cunoștințe ca rezultat al observației și activității lor. Cercetările recente au stabilit faptul că aceste metode nu pot

fi considerate „căi absolute”, deoarece acestea nu iau în considerare dificultățile individuale ale unui copil [6].

Limbajul scris poate fi marcat negativ de apariția tardivă a vorbirii, de deficitul cognitiv sau de absența interiorizării schemelor motorii. Experiența practică ne arată că la un număr mare de copii dislexici există o patologie a funcțiilor instrumentale, cu forme de manifestare adesea necunoscute dar cu un efect perturbator în plan școlar. Acești copii, în ciuda unui intelect normal pot manifesta dificultăți de învățare a scris-cititului.

Tulburările limbajului scris în sfera scrierii sunt înțelese ca inabilități față de sistemul ortografic și gramatical, implicând în etiologie mecanismele perceptivo-motorii, analize și sinteze deficitare, structuri cognitive deficitare în învățare, strategii cognitive deficitare, imaturare intelectuală, afectivă, motivațional-volitivă.

S-a realizat:

1. Evaluarea complexă a comunicării și limbajului la elevii cu disgrafie;
2. Identificarea dificultăților cu care se confruntă fiecare din cei doi elevi ai eșantionului.

Vom prezenta extras din raportul de evaluare psihopedagogică a subiecților 1 și 2.

În cele ce urmează vom reflecta datele obținute în raport, cu cei 2 elevi cu dificultăți de învățare a limbajului scris. Analiza datelor obținute prin probe logopedice a scos în evidență nivelul dezvoltării scrierii, tipologia și ponderea erorilor grafice comise de elevi.

Analiza s-a realizat după următoarele caracteristici:

Aspectul general al scrisului. Această caracteristică face referire, la rândul ei, la alte trei subcaracteristici, și anume: organizarea paginii, rânduri/cuvinte coborâtoare sau suitoare, înghesuiri de litere. Fiecare dintre aceste subcaracteristici a fost cotate în funcție de gravitatea manifestării, de la 1 până la 3 puncte, unde 1 indică un nivel ușor, 2 – un nivel mediu, iar 3 – un nivel grav al afectării unei subcaracteristici. Analiza textelor scrise de 2 elevi am constatat că subiectul 1 a fost plasat la nivel mediu, iar subiectul 2 – nivel grav. La ambii elevi se observă distorsiuni ca: la organizarea paginii, la prezența rândurilor/cuvintelor coborâtoare sau suitoare și la înghesuiri de litere.

Deformări ale grafemului, cel de-al doilea aspect caracteristic al dificultăților de învățare a limbajului scris, elucidează, la rândul său, patru tipuri de tulburări: tulburări ale formei grafemelor, tulburări ale mărimii grafemelor, tulburarea distanței dintre grafeme, contopiri de grafeme. Fiecărei dintre cele patru tipuri de tulburări, în funcție de gravitatea manifestării, i se poate atribui de la 1 până la 3 puncte, unde 1 indică un nivel ușor, 2 – un nivel mediu, iar 3 – un nivel grav al manifestării unei tulburări. La această caracteristică ambii elevi au fost plasați la nivel grav.

Omisiunea grafemelor. Omisiunea vocalelor prezintă o valoare medie mai ridicată la subiectul 2, iar omisiunea consoanelor atinge o valoare mai ridicată a mediei la subiectul 1.

Omisiunea unui cuvânt sau a unei părți din cuvânt: la subiectul 1 se constată mai des în timpul scrierii textelor omisiunea unui cuvânt, iar la subiectul 2 omisiunea unei părți din cuvânt. Substituirea grafemelor. Substituirile de vocale înregistrează o medie mai ridicată la subiectul 1, substituirile de consoane, ca și tipurile de erori mai sus expuse, prezintă o medie mai ridicată la subiectul 2.

Adăugarea unor grafeme. Deși adăugarea unor vocale înregistrează medii mai mici decât alte erori, în componența sau la sfârșitul cuvintelor, totuși rămâne valabilă

ponderea mai mare a mediei la ambii subiecți. Adăugarea unor consoane, în structura sau la sfârșitul cuvintelor, prezintă cazuri mai des întâlnite la subiectul 2.

Substituirii/confuzii ale unor grupe de litere. Principalele grupe de litere cercetate au fost: „ce”, „ci”; „che”, „chi”; „ge”, „gi”; „ghe”, „ghi”. Media totală a substituirilor/confuziilor, în poziția inițială, mediană sau finală a structurii cuvântului, prezintă valori mai ridicate la subiectul 2. La subiectul 1 mai des se observă substituirea lui „chi”, „che”, „ghe”.

Erori în scrierea unor diftongi și a unor triftongi. Valorile medii ale erorilor în scrierea diftongilor reprezintă pentru ambii subiecți un nivel mediu. Mai multe dificultăți întâlnesc ambii subiecți la scrierea triftongilor.

Erori în scrierea ortogramelor. Valorile medii ale acestor tipuri de dificultăți reprezintă aproximativ la ambii elevi coraportul de 1:2, adică la fiecare al doilea cuvânt scris comit greșeli.

Lipsa semnelor de punctuație. Erorile constând în omiterea semnelor de punctuație, atestă mai des lipsa atenției decât necunoașterea semnelor de punctuație.

Lipsa majusculei la început de propoziție sau în nume proprii prezintă valori mai mici decât medii la ambii subiecți.

Analiza produselor scriptice a celor doi subiecți sub aspectul ponderii și consistenței dificultăților manifestate în însușirea scrisului, a permis realizarea unei ierarhii cu primele 5 cele mai frecvente tipuri de dificultăți/erori. Din totalitatea dificultăților de scriere ale elevilor evaluați, s-au impus prin cele mai înalte valori ale mediei următoarele: substituirii de consoane, omisiuni de consoane, tulburarea aspectului general al scrisului, omisiuni de vocale, substituirii de vocale. În concluzie: datele prezentei cercetări ne evidențiază faptul că scrierea elevilor este dominată de dificultăți ce se referă cu precădere la organizarea textului în pagină, la forma, mărimea și distanța dintre litere.

Prin urmare, dificultățile învățării limbajului scris prezintă o structură și un grad diferit de exprimare la cei doi subiecți, ceea ce ne vorbește despre gravitatea și complexitatea dificultăților cu care se confruntă subiecții cu dificultăți de învățare a limbajului scris și despre necesitatea activităților de recuperare.

Evaluarea acestor doi subiecți s-a realizat și prin următorul test cu 8 itemi:

1. Alege forma corectă a cuvintelor care denumesc imaginile (4 imagini, fiecare cu trei variante de răspuns):
2. Stabiliți ordinea corectă a cuvintelor în propoziții. Transcrieți mai jos propoziția. (trei propoziții cu ordinea haotică a cuvintelor);
3. Descoperă cuvintele și salvează-le din calea rechinului. Fiecare cuvânt descoperit scrie-l în dreptunghiul de mai jos. (trebuie de descoperit 10 cuvinte);
4. În pălăria magicianului au fost aruncate mai multe propoziții însă trei din ele și-au pierdut sensul. Ajută-l pe magician să restabilească sensul logic al propozițiilor (trebuie de restabilit 3 propoziții);
5. Ajutați-l pe omul de turtă dulce să găsească drumul spre căsuța lui cea dragă, completând propozițiile cu cuvintele opuse care lipsesc (trebuie de completat cu 7 antonime);
6. Completează cu silaba corespunzătoare care lipsește, din cuvintele de mai jos (lipsesc trei silabe, toate de la mijlocul cuvântului);
7. Diferențiere fonematică S-Ș. Grupați și transcrieți în două colonite cuvintele propuse mai jos (se dau 10 cuvinte);

8. Taie cuvântul scris greșit (8 perechi de cuvinte).

Scor total 55 puncte. Analiza cantitativă o prezentăm în Tabelul 1.

Tabelul 1. Analiza cantitativă a datelor

Nr. itemului	Subiectul 1	Subiectul 2
1.	3 puncte	2 puncte
2.	2 puncte	2 puncte
3.	4 puncte	3 puncte
4.	3 puncte	3 puncte
5.	4 puncte	3 puncte
6.	2 puncte	1 punct
7.	5 puncte	4 puncte
8.	3 puncte	2 puncte
Total	26 puncte	20 puncte

Subiectul 1 a acumulat 47,27% din numărul total de puncte, iar subiectul 2 a acumulat 36,37% din numărul total de puncte.

Figura 1. Rezultatele subiecților la etapa de constatare

În continuare ne vom referi la analiza calitativă a răspunsurilor date de cei doi subiecți:

- *Proba 1* a fost axată pe selectarea cuvântului scris corect din cele 3 cuvinte cu imaginea corespunzătoare. S-a comis greșeală la cuvintele acuarele și mașină;
- *La proba 2*, subiecții trebuiau să restabilească ordinea corectă a cuvintelor în propoziții și să transcrie propozițiile în spațiu liber. La transcriere au comis greșeli de omisiune a diftongilor, a consoanelor și a vocalelor;
- *La proba 3*, subiectul 1 a descoperit 4 cuvinte, iar al doilea numai trei. La scriere au comis greșeli de tipul: omisiunea unor părți ale cuvântului, omiterea unor consoane sau vocale, lasă mult de dorit aspectul general al scrisului;
- *La proba 4*, din 6 puncte subiecții au acumulat 4 și 3 puncte. Aceste rezultate sunt mai bune în comparație cu celelalte. Din trei propoziții sensul logic a fost restabilit corect la două. O propoziție a fost schimbat locul a două cuvinte: Curcubeul are șapte culori, un elev a realizat astfel: șapte culori are curcubeul;
- *Proba 5* presupunea găsirea antonimelor la propozițiile date. Mai bine s-a descurcat subiectul 1. El a găsit următoarele cuvinte opuse: gras, murdar, frumos, noapte. Al doilea subiect a găsit antonimele: noapte, frumos și deșert;
- *Proba 6* presupunea găsirea silabei de la mijlocul cuvântului. Deoarece cuvintele erau însoțite de imagine elevii s-au descurcat mai bine;

- *La proba 7* primul respondent a realizat sarcina pe jumătate și a acumulat 5 puncte, al doilea a acumulat numai 4 puncte. Mai dificil la transcriere au fost cuvintele: șindrilă, șmecher, șoaptă;
- *La proba a 8* elevii au întâlnit mai multe dificultăți și au acumulat respectiv 3 și 2 puncte. Practic la majoritatea perechilor de cuvinte au întâlnit dificultăți.

Rezultatele analizei datelor experimentale prezentate mai sus ne permit să conchidem că cel mai dificil de citit au fost structurile silabice consonantice și grupurile de litere făcând confuzii în ceea ce privește: ce-che; ge-ghe; ci-chi; gi-ghi; la transcriere rezultatele sunt mai slabe: confuzii de litere, adăugiri de litere, deformări de litere, lipsa semnelor de punctuație, a majusculei.

Au fost elaborate programe de recuperare individualizate, personalizate prin care să se ia în considerare particularitățile de vârstă și psihointelectuale la elevii care sunt afectați de disgrafie.

În continuare vom prezenta etapele lucrului asupra recuperării disgrafiei.

Etapa inițierii în actul lexic și grafic:

- cunoașterea literelor;
- exerciții de analiză și sinteză a elementelor grafice cunoscute;
- reproducerea și însușirea literelor;
- identificarea specificului învățării grafolexice a vocalelor;
- identificarea specificului învățării grafo-lexice a consoanelor;
- identificarea și operarea cu particularitățile literelor în funcție de specificul limbii române;
- identificarea diferențelor între foneme (grafeme) și operarea corectă cu grupurile de consoane;
- perfecționarea însușirii grafo-fonetice a literei.

De asemenea cu ambii elevi s-a lucrat după planuri individualizate și personalizate. La finele anului s-a realizat același test cu 8 itemi.

Subiectul 1 a acumulat – 83,63% din numărul total de puncte, iar subiectul 2 a acumulat 61,81% din numărul total de puncte.

Figura 2. Rezultatele subiecților la etapa de control

Rezultatele analizei datelor experimentale ne permit să conchidem că elevii la toți itemii au comis mai puține greșeli, au început să respecte regulile de transcriere a structurilor silabice consonantice și grupurile de litere făcând mai puține confuzii în ceea ce privește: ce-che; ge-ghe; ci-chi; gi-ghi; s-au micșorat comparativ greșelile la confuzii

de litere, adăugiri de litere, deformări de litere, lipsa semnelor de punctuație, a majusculei etc. Rezultatele comparative sunt reflectate în Figura 3.

Figura 3. Rezultatele comparative ale subiecților

Analizând rezultatele obținute de ambii elevi putem spune că sunt diferențe semnificative între etapa de constatare și cea de control. Subiectul 1 se apropie de realizare integrală a itemilor pe când pentru subiectul 2 rezultatele sunt mai slabe aproape la toți itemii sarcinile nu sunt realizate integral, ambii elevi și în continuare vor avea nevoie de sprijin în realizarea sarcinilor.

Concluzii generale. Sintetizând constatările pe care le-am făcut în cursul analizei și interpretării datelor obținute în cercetarea de față putem spune următoarele:

- Astfel, se confirmă ipoteza despre faptul că proiectarea și aplicarea unor programe de recuperare individualizate poate contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare la elevii cu tulburări ale limbajului scris. Prin aplicarea programului de intervenție individualizat am urmărit pe de o parte corectarea și recuperarea acelor aspecte ale limbajului scris citit care au fost deficitare, iar pe de altă parte am stimulat motivația pentru învățare, interesul și încrederea în forțele proprii;
- Rezultatele obținute de elevi la etapa de posttest sunt cu mult mai înalte decât la etapa de constatare. Însă efectele fixate pot fi eliminate într-un timp mai îndelungat. Realizarea continuă a monitorizării rezultatelor obținute de fiecare elev poate ajuta la reprojectarea programelor individualizate sau la menținerea lor. Studiarea tulburărilor de scris-citit este importantă și necesară datorită consecințelor pe care aceste tulburări le au asupra dezvoltării intelectuale și implicit asupra randamentului școlar;
- Optimizarea activităților instructiv-educative se referă la alegerea variantei celei mai bune pentru a obține cu resurse minime o eficiență maximă. Tratarea individualizată a elevului îi ușurează acestuia realizarea unor sarcini școlare independent de colegii lui, ajutat mai mult sau mai puțin de învățător. Reușita în rezolvarea acestor sarcini are efect benefic asupra personalității elevului, prin creșterea încrederii în forțele proprii, prin deconținționarea sa față de actul învățării;
- Învățătorul poate optimiza activitățile instructiv-educative prin: folosirea formelor de activitate frontală, pe grupe și individuală; depistarea precoce a greșelilor și a dificultăților tipice ale elevilor la nivel individual; realizarea abordării individualizate a elevilor; folosirea fișelor de lucru cu conținut unic, dar cu sarcini de lucru individualizate, a fișelor de muncă independentă, a fișelor pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor, a fișelor de recuperare, a fișelor ca temă pentru acasă,

a fișelor pentru verificarea cunoștințelor; mărirea, varierea procedeele de fixare, aplicare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor; realizarea concretă, pe obiective, a tratării diferențiate; rezolvarea reală a activizării elevilor, pe tot parcursul lecției; lărgirea posibilităților de tratare diferențiată a elevilor, atât în cadrul lecției, cât și prin sarcini suplimentare pentru munca independentă, în afara clasei.

Referințe bibliografice:

1. AJURIAGUERRA, J. *Scrisul copilului*. București: EDP, 1980. 277 p.
2. BĂRBULESCU, G. și D. BEȘLIU. *Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar*. București: Corint, 2009. 83 p. ISBN 9789731355139.
3. BODEA-HAȚEGAN, C. *Tulburările de limbaj și comunicare*, 2015, 240 p. ISBN 978-973-46-4963-1.
4. BURLEA, G. *Tulburările limbajului scris-citit*. Iași: Polirom, 2007. 262 p. ISBN 978-973-46-0453-1.
5. DOBRA, S. și D. STOICESCU. *Recuperarea rămânerii în urmă la lectură (învățământ primar)*, București: Centrul Educația 2000+, 2005. 293 p. ISBN 978-973-1715-28-5.
6. MONTESSORI, M. *Descoperirea copilului*. București: EDP, 1977. 316 p.
7. NEVEANU- POPESCU, P. *Dicționar de psihologie*. București: Albatros, 1978. 387 p.
8. PĂUNESCU, C. *Tulburările limbajului scris*. București, 1967. 262 p. ISBN 978-973-669-895-8.
9. UNGUREANU, D. *Copiii cu dificultăți de învățare*. București: EDP, 1998. 292 p. ISBN 973-30-5755-X.
10. VERZA, E. *Ce este logopedia*. București: EDP, 1982. 108 p. ISBN 978-606-16-0006-9.
11. VERZA, E. *Disgrafia și terapia ei*. București: EDP, 1983. 242 p.
12. VERZA, E. *Tratat de logopedie*. București: Ed. Fundației Humanitas, 2003. 240 p. ISBN 973-86056-0-1116.
13. VRĂSMAȘ, E. și C. STĂNICĂ. *Terapia tulburărilor de limbaj*. București: EDP, 1997. 240 p. ISBN 973-48-1027-8.
14. VRĂSMAȘ, E. *Învățarea scrisului*. București, 2011. 177 p. ISBN 978-606-92778-3-6.